

NUEVOS MUNDOS, NUEVAS MENTES. APORTACIONES INNOVADORAS A LA EDUCACIÓN DEL INTELECTO

ROSABEL ROIG VILA

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
Facultad de Educación
Universidad de Alicante
Alicante (España)
rosabel.roig@gcloud.ua.es
<http://orcid.org/0000-0002-9731-430X>

CAROLINA FLORES LUEG

Departamento de Ciencias de la Educación
Facultad de Educación y Humanidades
Universidad del Bío-Bío
Chillán (Chile)
cflores@ubiobio.cl
<https://orcid.org/0000-0001-5219-0617>

M^a LUISA RICO GÓMEZ

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
Facultad de Educación
Universidad de Alicante
Alicante (España)
marialuisa.rico@ua.es
<https://orcid.org/0000-0003-2414-6007>

La tecnología siempre ha sido compañera del imperio del conocimiento. Si repasamos a grandes trazos la historia de las ideas, éstas, junto con el conocimiento que han llevado aparejado, vemos que los avances tecnológicos han sido causa y consecuencia al mismo tiempo, más que simples compañeros de viaje de las mismas. En cuanto al soporte material mismo de las ideas, por ejemplo, asistimos al paso de las tangibles y contundentes tablillas de arcilla mesopotámicas, al más liviano papiro desarrollado en Egipto, y al no menos dúctil, pero más duradero pergamino –desarrollado en Pérgamo—. Después entra en juego en Occidente, de la mano de los musulmanes, el papel, más sencillo en su materialidad, pero con unas enormes posibilidades de aplicación, que revolucionó la escritura y la organización del pensamiento mismo. Y así

fue hasta la explosión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los años 90 del siglo pasado, donde el soporte etéreo de la pantalla fue ganando –si bien no sustituyendo del todo– al papel, toda vez que Internet y las funciones de hipertexto y multimodales acabó por revolucionar el imperio de lo escrito, que se enseñoreó de muchos más ámbitos de uso hasta la fecha. Con lo escrito, el pensamiento se desarrolló todavía más y se activaron modos orales y visuales, que, lejos de sólo ser pasivos canales de transmisión, devinieron agentes activos en la evolución del conocimiento. En el estado actual del desarrollo de las TIC ya se habla más de tecnologías de la comunicación y del intelecto (Watson, 2006).

Bush (1945) tituló su seminal ensayo, *Como pensamos*, haciendo referencia a la posibilidad y capacidad de lo que ahora llamamos TIC de actuar de modo semejante a cómo pensamos. Se ha desarrollado tanto el potencial de dichas TIC que ya no se trata sólo de una casi omnipotente musculatura en cuanto a capacidad de procesamiento de datos, ya sea en clave de minería de big data o en el desarrollo de inteligencia artificial. Más bien se trata ya de una omnímada capacidad de replanteo del pensamiento, de aumento del intelecto, de modo relacionamente neuronal a fin de contribuir a una innovación de las bases epistemológicas del conocimiento. Tal innovación se traslada en cascada en las estructuras educativas, entendidas como generadoras a la par que transmisoras de conocimiento y valores. Asimismo, la experiencia del conocimiento, de su adquisición, mejora y potenciación, es la clave de la creación de nuevos escenarios educativos.

De todo esto y más, tanto en cuanto a estrategias, como también en cuanto a tácticas y estudios concretos, trata este monográfico. Nuestro monográfico sigue una ruta que tiene una primera estación en el estudio de Julio Cabero (Universidad de Sevilla) donde analiza en detalle las “Visiones desde la Neurociencia-Neurodidáctica para la incorporación de las TIC en los escenarios educativos”. La neuroeducación y la neurodidáctica se perfilan como disciplinas de alto interés que nacen del interés de los docentes de encontrar referentes teóricos en la fundamentación de la praxis pedagógica, teniendo en cuenta el enorme potencial que puede aportar trabajar conocimiento sobre cómo se estructura, funciona y se desarrolla el cerebro. Desde el punto de vista de la neurodidáctica, este trabajo explora las posibilidades cognitivas de las TIC en contextos de formación.

La segunda estación del monográfico es el artículo de M^a Paz Prendes (Universidad de Murcia): “Tecnologías de Enseñanza Superior: profesores innovadores e instituciones innovadoras”. Este trabajo analiza cómo el contexto tecnológico ha influido en las universidades y sobre el futuro de unas instituciones que necesariamente han de apoyarse en las TIC para su gestión y

administración, para desarrollar sus labores de investigación y, en tercer lugar, para cumplir con sus fines en tanto que instituciones dedicadas a la formación. Más específicamente, se centra en lo que realmente es fundamento de todo ello, el profesorado, el caudal humano sobre el que se sustenta la formación, como creador y transmisor de conocimiento. Por ello es esencial conocer la actitud de los profesores frente a la innovación apoyada en tecnologías y, por otra parte, la innovación con tecnologías como una estrategia institucional en la que hemos de considerar la política educativa y los factores de carácter organizativo.

Una tercera estación en la ruta de nuestro monográfico es el estudio de David Mascarell Palau (Universitat de València) en el que se analiza la importancia de “Comprender la cultura visual en las aulas a través del currículo posmoderno. Las TIC como mediadores en el proceso productivo”. Se incide en la importancia –máxime en la cultura contemporánea– de la cultura visual y las TIC, en el caudal de conocimiento y en la perspectiva ampliada que ello puede ofrecer con la educación en artes. No se debe obviar que, en una sociedad invadida de imágenes, se requiere de agentes con capacidad para descifrar los mensajes que en ellas subyacen. Un currículum crítico y posmoderno pondrá en valor la producción, enfocar a nuestros discentes como protagonistas de sus propios micro-relatos.

Una cuarta estación de nuestra ruta en este monográfico es el equipo formado por Mg. Carmen Mena-Bastías, Alejandra Carreño-Olave y María José Lastra-Urra (Universidad del Bío-Bío, Chile), que nos ofrece la perspectiva sobre la “Valoración de las TIC en el proceso educativo: Una mirada desde los párvulos y sus familias”. Es estratégico diagnosticar los intereses de los agentes participantes en el proceso formativo, en este caso de los párvulos y sus familias, respecto al uso de las TIC, tanto dentro como fuera del aula.

Finalmente, la quinta estación de la ruta del monográfico nos vuelve a llevar allén de la Mar Océana, a Mesoamérica en este caso, con el trabajo de Yanira Mesalina Ramírez Cruz (Universidad Tecnológica de El Salvador): “Cambios de la enseñanza en Educación Superior en El salvador: de lo presencial a lo no presencial en la Universidad Tecnológica de El Salvador”. Se analiza la versatilidad que la educación debe tener como constante para generar pensamientos críticos, de autonomía y autogestores en ambientes virtuales muy diversos, como los entornos en aulas virtuales, MOOC, blogs, etc. Se analiza la educación no presencial y la generación de competencias profesionales diferentes a las que se han adquirido en las enseñanzas con formato tradicional.

Estas cinco estaciones nos aportan una ruta de conocimiento que se puede desglosar en las relación del corpus de palabras (conceptos) clave del conjunto de los artículos:

<ul style="list-style-type: none"> - Aprendizaje - Competencia - Comunicación - Conocimiento - Cultura visual - Curriculum - Docente de preescolar - Educación de la primera infancia - Educación en artes - Educación no presencial - Educación superior 	<ul style="list-style-type: none"> - Enseñanza y formación - Enseñanza - Innovación pedagógica - Neurociencia - Neurodidáctica - Papel de los padres - Posmodernidad - Tecnologías de la Información y la Comunicación - Tecnologías móviles
--	---

Estas palabras clave establecen las unidades neuronales fundamentales de la aportación y actualidad de estos trabajos en el conjunto orgánico del presente monográfico. En cualquiera de las, prácticamente innumerables combinaciones que pudiéramos establecer entre las mismas, el resultado sería, a cada cual, ciertamente revelador de la calidad de estas aportaciones, de su interdisciplinariedad y de la amplia y beneficiosa perspectiva de su caudal.

Referencias bibliográficas

- WATSON, P. (2006). *Ideas. Historia intelectual de la humanidad*. Barcelona: Editorial Crítica.
- BUSH, V. (1945). *As we may think*. Recuperado de <http://www.ps.uni-saarland.de/~duchier/pub/vbush/vbush.txt>